

LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ CA FUNDAMENT AL PĂCII ÎN LUME. EDIFICAREA UNEI COEXISTENȚE RESPONSABILE ÎNTRE CONVINGERI ÎN ORIZONTUL UMANITĂȚII COMUNE

Anca URSACHE

*Jurisconsult, Universitatea "Nicolae Titulescu", București, Romania
anca_ursaketcaciuc@yahoo.com*

ABSTRACT: Freedom of conscience as the foundation of world peace. Building a responsible coexistence between beliefs in the horizon of common humanity.

In a world marked by persistent conflict, ideological polarization, and identity crises, the question of the foundations of peace within the moral order of humanity becomes more pressing than ever. Traditionally, the concepts of peace and security have been associated with the absence of physical violence or with geopolitical balance; however, contemporary approaches shift the emphasis toward deeper structural and cultural dimensions of peaceful coexistence. Within this framework, freedom of conscience, understood as the right of every person to think, empathize, and act according to their own moral and religious convictions, emerges ever more clearly as an essential pillar of authentic peace.

Freedom of conscience is not merely an abstract individual right; it is a concrete indicator of the maturity of a democratic society. It lies at the core of all other liberties, freedom of expression, religion, and political belief, and reflects a community's ability to manage pluralism without resorting to exclusion, coercion, or stigmatization. In the absence of this freedom, minority convictions become sources of tension, and ideological intolerance may escalate into radicalism, structural violence, or even civic collapse. As Hans Küng aptly observed, *"There can be no peace among nations without peace among religions, and no peace among religions without dialogue between religions"*, a statement whose meaning can be extended in a broader sense: without dialogue between consciences, no responsible peaceful coexistence is possible.

The aim of this paper is to articulate the relationship between freedom of conscience and the construction of an equitable and peaceful order, from both normative and practical perspectives. It will begin with the philosophical and legal foundations of freedom of conscience, in order to explore how this right contributes to conflict prevention and social cohesion. It will be argued that only peace founded upon respect for the conscience of others can be truly viable over time, within the context of an interdependent, fragile, and diverse humanity.

Keywords: *freedom of conscience; peacebuilding; ethical pluralism; conflict prevention; human dignity; coexistence; intercultural dialogue.*

Prolog terminologic

Între uzajul tehnocratic și necesitatea unui limbaj al sensului: despre evitarea clișeeilor *durabil* și *global*.

Termeni precum *pace durabilă* și *ordine globală* au fost erodați prin suprautilizare în ultimele decenii în discursuri politice, strategii instituționale și convenții internaționale, devenind adesea formule tehnocratice fără substanță etică.

Această uzură conceptuală, accentuată de disonanța dintre promisiunile declarative și realitatea conflictelor recurente, a condus la o pierdere a forței semantice și simbolice a acestor noțiuni.

Prezentul demers își propune o resemnificare filosofică și juridică a limbajului prin care descriem pacea, propunând formule expresive care înlătură asumatul sensul și restaurează demnitatea conștiinței ca fundament al ordinii umane.

Astfel, în locul expresiilor standardizate precum *pace durabilă globală*, lucrarea va utiliza formule precum: *pace dinamică și echitabilă* sau *ordine pașnică a recunoașterii reciproce*, care pun accent pe dimensiunea morală și relațională a coexistenței umane.

La scară umană comună sau în orizontul conștiinței colective, evitând clișeele geopolitice ale globalismului și propunând o viziune centrată pe responsabilitatea reciprocă a ființei umane.

Această opțiune nu este doar estetică, ci doctrinară și metodologică, ea exprimând convingerea că limbajul este încărcat de putere formativă, iar conceptul de pace dorindu-se eliberat din formalism și ancorat în realitatea vieții etice, conștiinței și alterității.

Prin urmare, pacea nu va fi descrisă ca *durabilă* în sens tehnic, ci ca rezultatul unui echilibru viu între convingeri, între libertate și recunoaștere, între demnitatea individuală și responsabilitatea publică. Iar dimensiunea universală nu va fi redusă la o abstracție globală, ci va fi tratată ca realitate etică în cadrul umanității interdependente.

1. Libertate de conștiință și pace dinamică echitabilă

1.1. Definirea conceptelor

Libertatea de conștiință reprezintă dreptul fundamental al fiecărei persoane de a-și forma, păstra, exprima și modifica propriile convingeri morale, religioase sau filosofice, fără a fi supusă constrângerii externe¹. Ea include nu doar dreptul de a avea convingeri, ci și dreptul de a nu adera la nicio religie și de a refuza acte care contravin propriei conștiințe, cum este cazul *obiecției de conștiință*², aceste caracteristici avându-și izvorul de drept în art. 18 din *Declarația Universală a Drepturilor Omului* (1948), art. 9 din *Convenția Europeană a Drepturilor Omului* (Conv.E.D.O.), art. 18 din *Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice* (P.I.D.C.P.)³.

Segmentul conturat în expresia *obiecție de conștiință* este considerat o libertate inalienabilă, ce protejează autonomia interioară a individului și constituie un pilon al pluralismului într-o societate democratică⁴, prin care, cel în cauză, își poate exercita *dreptul de a nu face*, adică de a refuza îndeplinirea unei obligații legale, administrative sau profesionale, în virtutea convingerilor sale morale, religioase sau filosofice, toate derivate din libertatea de conștiință consacrată în dreptul internațional, reglementat astfel ca unealtă de protecție a integrității morale a persoanei în fața presiunii normative a statului sau a societății.

Obiecția de conștiință, pe care o regăsim în contexte precum *i*) serviciul militar obligatoriu (C.E.D.O. – *Bayatyan v. Armenia*), *ii*) proceduri

1 András Sajó, *Freedom of Thought, Conscience and Religion*, in R. Wolfrum (ed.), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, New York, 2012.

2 Carolyn Evans, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, New York, 2001, p. 67.

3 ONU, *International Covenant on Civil and Political Rights*, adoptat prin Rezoluția 2200A (XXI), 16 decembrie 1966, art. 18.

4 CEDO, *Kokkinakis c. Grecia*, hotărârea din 25 mai 1993, §31, <https://hudoc.echr.coe.int/Eng?I=001-57827>;

medicale controversate (întreruperea sarcinii, euthanasia), *iii*) jurământ profesional contrar convingerilor religioase, nu anulează obligațiile generale, ci solicită un regim de excepție justificat de convingeri sincere, impunând statului să echilibreze interesul public cu respectul față de conștiința individuală.

Ceea ce este frecvent denumit *pace durabilă* poate fi resemnificat, dintr-o perspectivă etico-juridică, ca o *pace pozitivă*, ce desemnează o stare de echilibru social și internațional caracterizată nu doar de absența conflictelor armate, ci și de prezența activă a justiției, cooperării și incluziunii reale⁵. Potrivit sociologului și matematicianului norvegian, considerat părinte al studiilor moderne despre pace și conflict, Johan Galtung⁶, se disting contribuții esențiale în teoretizarea ideilor de *pace negativă*, caracterizată prin absența violenței directe și *pace pozitivă*, definită de prezența condițiilor structurale pentru o conviețuire armonioasă⁷.

Această formă de pace presupune instituții democratice funcționale, respectarea drepturilor omului, mecanisme eficiente de rezolvare pașnică a disputelor și reconcilierea diferențelor culturale și de conștiință⁸. Fără recunoașterea diversității de convingeri și fără protejarea libertății interioare a individului, arhitectura păcii riscă să rămână fragilă și pur formală⁹.

Evidențierea conexiunii și rolul esențial dintre libertatea conștiinței și arhitectura consolidată a păcii atât în plan intern, cât și în relațiile internaționale, este vitală pentru construcția acestei lucrări.

Ipoteza de la care pornește demersul este că pacea autentică nu poate fi concepută fără protejarea convingerilor profunde ale titularilor drepturilor fundamentale, mai ales în societăți caracterizate prin pluralism religios și ideologic¹⁰. În această cheie, libertatea de conștiință nu este doar un

5 UNESCO, *Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace*, 1999, art. 1.

6 Galtung Johan a fost un pioner în domeniul studiilor pentru pace și a fondat în anul 1959 Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Oslo – PRIO, precum și rețeaua Transcend pentru mediere și rezolvare a conflictelor, participând în peste 100 de procese de mediere în conflicte internaționale. Deși admirat pentru viziunea sa pacifistă, unele dintre pozițiile sale vis a vis de unele conflicte internaționale, despre SUA sau NATO au fost criticate.

7 Johan Galtung, *Violence, Peace, and Peace Research*, Journal of Peace Research, Sage Publication Ltd., Oslo, vol. 6, nr. 3, 1969, pp. 167–191.

8 John Paul Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*, Oxford University Press, New York, 2005.

9 Amartya Sen, *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*, W.W. Norton, 2006.

10 Heiner Bielefeldt, *Freedom of Religion or Belief: Thematic Reports of the UN Special Rapporteur 2010–2016*, Routledge, 2017, p. 38.

drept particular, ci și un instrument reglementat de prevenție a conflictelor, o valoare fondatoare a dialogului intercultural și un principiu structurant al arhitecturii păcii¹¹.

Articolul analizează, dintr-o perspectivă juridică și filosofică, modul în care libertatea conștiinței contribuie la dezamorsarea tensiunilor ideologice, la gestionarea conflictelor de identitate și la construirea unor spații comune de respect și cooperare. Se pleacă de la premisa că excluderea sau reprimarea conștiinței, fie în numele ordinii publice, fie al uniformității ideologice, produce nu doar abuzuri aduse demnității fiecărei persoane, fenomenul răsfrângându-se și în bunăstarea socială¹².

1.2. Context contemporan: tensiuni religioase, polarizare ideologică, crize morale

Contextul actual este marcat de o accentuare a conflictelor cu fundamente religioase și ideologice, manifestate prin radicalizări identitare, intoleranță sistemică, discurs acut al urii și chiar acte de violență motivate de diferențe de convingere¹³. De la conflictele etno-religioase din Orientul Mijlociu și Asia, la tensiunile privind minoritățile religioase în Europa și manifestări ale antisemitismului și islamofobiei în diverse regiuni, se observă o tendință periculoasă de repolitizare a conștiinței și de demonizare a alterității spirituale¹⁴.

Totodată, asistăm la o polarizare ideologică profundă, vizibilă în societățile occidentale, unde conflictele culturale, supranumite în formula de *culture wars* sunt alimentate de inexistența unui limbaj comun în privința valorilor morale fundamentale¹⁵. Criza morală, marcată de relativism valoric, instrumentalizarea religiei în scopuri politice și devalorizarea conceptului de adevăr, contribuie la eroziunea încrederii sociale și la fragilizarea mecanismelor democratice¹⁶.

11 Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, Sage Publications, 1996, pp. 31–35.

12 Elizabeth Shakman Hurd, *Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion*, Princeton University Press, 2015, pp. 12–15.

13 Pew Research Center, *Global Restrictions on Religion*, 2023; United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), *Annual Report 2024*, Washington, D.C.

14 Silvio Ferrari, *Law and Religion*, Oxford University Press, 2017, pp. 139–145.

15 James Davison Hunter, *Culture Wars: The Struggle to Define America*, Basic Books, 1991.

16 Alasdair MacIntyre, *After Virtue*, University of Notre Dame Press, 2007, pp. 1–20; Charles Taylor, *A Secular Age*, Belknap Press, 2007.

În acest context, reafirmarea și protejarea libertății de conștiință nu este doar o chestiune de drepturi individuale, ci, este imperativ a fi înțeleasă ca un principiu de reziliență etică și socială esențial pentru menținerea unei organizări pașnice echitabile. Această libertate face posibilă coexistența convingerilor divergente în afara violenței și a excluderii¹⁷, prin cultivarea recunoașterii reciproce și a respectului față de alteritate.

2. Fundamentele libertății de conștiință

Libertatea de conștiință este una dintre cele mai vechi și mai profunde expresii ale demnității umane. În esența sa, acest drept reflectă autonomia persoanei în fața presiunilor colective, capacitatea de a discerne între bine și rău și de a-și urma convingerile morale și religioase fără constrângere. Filosofia, teologia și dreptul pozitiv converg în recunoașterea libertății de conștiință ca o condiție a umanității responsabile și ca premisă a păcii sociale și internaționale¹⁸.

2.1. Dimensiunea filosofică: conștiința ca spațiu inviolabil

Immanuel Kant consideră conștiința ca fiind instanța morală supremă a individului, care nu poate fi delegată sau substituită de niciun sistem exterior de autoritate¹⁹. Respectul pentru autonomia rațională a celuilalt, spune Kant, este fundamentul oricărei etici și al oricărui drept²⁰.

Mai aproape de epoca noastră, Martha Nussbaum descrie libertatea conștiinței ca parte a „capacităților umane esențiale” care trebuie protejate într-o societate justă, dincolo de tradițiile culturale dominante²¹. Astfel, respectarea conștiinței individuale nu este doar o obligație juridică, ci o expresie a respectului pentru alteritate și diversitate²².

17 John Paul Lederach, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*, Oxford University Press, 2005.

18 Heiner Bielefeldt, *Freedom of Religion or Belief: Thematic Reports of the UN Special Rapporteur 2010–2016*, Routledge, 2017, p. 12.

19 Immanuel Kant, *Metafizica moravurilor*, traducere de Nicolae Bagdasar, București: Editura Științifică, 1992, p. 41.

20 Immanuel, Kant, *Critica rațiunii practice*, trad. rom., Humanitas, 2008, p. 85.

21 Martha Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge University Press, 2000, pp. 79–82.

22 Martha Nussbaum, *Liberty of Conscience: In Defense of America's Tradition of Religious Equality*, Basic Books, 2008, pp. 26–35.

2.2. Dreptul internațional și recunoașterea universală

La nivel juridic, libertatea de conștiință este consacrată în principalele instrumente internaționale privind drepturile omului. Articolul 18 din Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (P.I.D.C.P.) garantează dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie, inclusiv libertatea de a adopta o religie sau o credință la alegere și de a o manifesta. Textul afirmă că această libertate nu poate fi supusă vreunei constrângeri²³.

De asemenea, la nivel regional, Articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Conv.E.D.O.) reiterează aceleași drepturi, iar jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a consolidat standardele de protecție. În cauza *Kokkinakis v. Grecia* (1993), Curtea a subliniat că „libertatea de gândire, de conștiință și de religie este unul dintre fundamentele unei societăți democratice”²⁴. Această afirmație devine crucială într-un context în care diversitatea religioasă și ideologică este în creștere, iar respectul pentru convingerile minoritare devine un test al coeziunii sociale, al unui echilibru relațional între convingeri.

2.3. Declarația O.N.U. din 1981: o abordare integratoare

În plan normativ, Declarația O.N.U. privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie sau convingere (1981) oferă o abordare holistică a libertății de conștiință²⁵. Aceasta reafirmă caracterul inviolabil al alegerii convingerilor personale și cere statelor să asigure *neutralitatea și imparțialitatea* față de toate convingerile religioase sau non-religioase²⁶. Într-un spirit constructiv, declarația vede în respectarea conștiinței o premisă a dialogului interuman și a construirii unei lumi bazate pe respect reciproc, condiție esențială a demnității umane²⁷.

Prin urmare, libertatea de conștiință este mai mult decât o dispoziție juridică: ea este expresia unei înțelegeri profunde a omului ca ființă umană,

23 ONU, *Pactul internațional privind drepturile civile și politice*, Art. 18, 1966.

24 CEDO, *Kokkinakis v. Grecia*, hotărâre din 25 mai 1993, par. 31.

25 O.N.U., *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, 25 noiembrie 1981, A/RES/36/55.

26 O.N.U., *Declarația privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și discriminare bazate pe religie sau convingere*, Rezoluția 36/55, 1981.

27 O.N.U., *Declarația privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și discriminare bazate pe religie sau convingere*, Rezoluția 36/55, 1981. =Ibid., art. 1 și art. 4; v. și Carolyn Evans, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, 2001, pp. 101–105.

morală și relațională. În lipsa ei, nu poate exista nici democrație veritabilă, nici pace autentică. În capitolul următor vom analiza modul în care această libertate acționează ca un factor de prevenire a conflictelor și de consolidare a păcii în plan social și internațional.

3. Conștiința liberă și prevenirea conflictelor

Libertatea de conștiință joacă un rol central în prevenirea conflictelor și în menținerea păcii sociale. Ea permite gestionarea pașnică a diferențelor ideologice, religioase și morale într-un cadru pluralist, în care convingerile divergente nu sunt tratate ca amenințări, ci ca expresii ale demnității umane. În lipsa acestei libertăți, spațiul public devine ostil alterității, iar tensiunile ideologice pot degenera rapid în forme de excludere, represiune sau violență sistemică.

3.1. Violența structurală și pacea pozitivă

Johan Galtung, părintele studiilor contemporane despre pace, face distincția esențială între *pace negativă* prin absența războiului și *pacea pozitivă*, prin prezența justiției sociale și respectului pentru drepturile fundamentale²⁸. În acest sens, negarea libertății de conștiință reprezintă o formă de violență structurală, care împiedică individul să trăiască în conformitate cu valorile sale profunde.

Un regim care interzice exprimarea convingerilor religioase, obligă la comportamente contrare conștiinței sau stigmatizează apartenența spirituală crează un climat de frică și umilință. Această violență tăcută se poate acumula în timp, generând frustrări colective, radicalizări și chiar revolte violente. De aceea, protecția conștiinței nu este doar o obligație morală, ci un act de prevenție împotriva conflictelor sociale.

3.2. Conștiința liberă și unitatea în diversitate

Societățile democratice care protejează libertatea de conștiință dezvoltă mecanisme instituționale de gestionare a diversității, încurajând toleranța, dialogul și respectul reciproc. Tensiunile ideologice inevitabile într-o societate pluralistă pot fi astfel negociate pașnic, prin recunoaștere reciprocă și nu prin impunerea unui model uniform de gândire sau credință.

28 Johan Galtung, „Violence, Peace, and Peace Research”, *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3 (1969), pp. 167–191.

Un exemplu elocvent este cazul *Folgerø și alții v. Norvegia* (2007), în care părinții au contestat predarea religiei într-o manieră confesională într-o școală publică. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că impunerea unui model religios predominant fără respectarea drepturilor conștiinței minoritare încalcă Art. 9 CEDO²⁹. Această hotărâre subliniază faptul că coexistența pașnică într-o societate diversă depinde de neutralitatea statului și de protejarea convingerilor individuale.

3.3. Eșecul respectării conștiinței – factor de instabilitate

În mod contrar, în regimuri care suprimă libertatea conștiinței, precum Iranul sau China, se observă nu doar discriminări sistematice împotriva minorităților religioase, ci și o vulnerabilizare a ordinii sociale. Represiunea împotriva bahai'ilor în Iran sau a musulmanilor uiguri în China a fost însoțită de escaladarea tensiunilor interne, proteste internaționale și creșterea radicalizării³⁰. Aceste situații arată că excluderea conștiinței din sfera libertății duce la destabilizarea societății, afectând atât securitatea internă, cât și imaginea internațională a statului.

Libertatea de conștiință nu este un simplu lux democratic, ci o condiție esențială pentru prevenirea conflictelor și pentru construirea unei ordini sociale bazate pe încredere, respect și dialog. În absența ei, statul devine un actor al violenței structurale, iar pacea devine doar o iluzie fragilă, lipsită de fundamente etice.

3.4. Contexte aplicative relevante: actori statali implicați în confruntări beligerante cu substrat ideologic și confesional

Dimensiunea globală a libertății de conștiință se reflectă în mod acut în conflictele religioase contemporane, unde absența protecției acestei libertăți devine sursă directă de instabilitate și violență. Cazurile recente din Pakistan și din conflictul israeliano-iranian evidențiază riscurile majore ale instrumentalizării religiei și ale reprimării convingerilor minoritare.

În Pakistan, violențele religioase au atins cote alarmante în perioada 2024–2025. Comunități minoritare precum ahmadiyyah, creștinii și șiiții au fost vizate în mod sistematic prin atacuri, arestări abuzive și aplicarea

29 CEDO, *Folgerø and Others v. Norway*, hotărâre din 29 iunie 2007, par. 84–98.

30 Amnesty International, *Iran: Human Rights Violations Against Bahá'ís*, Report 2022; Human Rights Watch, *Break Their Lineage, Break Their Roots* (2021) – despre reprimările din Xinjiang.

represivă a legilor privind blasfemia. În districtul Kurram, un atac armat asupra unui convoi șiiit a provocat peste 50 de victime, declanșând un val de tensiuni între comunități¹.

În paralel, mii de membri ai comunității ahmadiyya au fost persecutați: peste 280 de persoane ucise, lăcașe de cult distruse, școli închise și interdicții oficiale de manifestare religioasă². Aceste acte nu sunt doar violări ale drepturilor fundamentale, ci forme de violență structurală religioasă, care alimentează polarizarea și vulnerabilizează pacea internă.

Conflictul Israel–Iran, escaladat dramatic în iunie 2025, nu este doar unul militar, ci și ideologic și confesional. Atacurile reciproce culminate cu bombardamente asupra unor instalații nucleare iraniene și tiruri de rachete asupra Israelului au fost însoțite de discursuri religioase radicale și de reafirmarea unor identități antagonice³.

Liderii religioși și politici din Iran au amplificat retorica shiită anti-israeliană, în timp ce statul israelian și-a reafirmat dreptul la autoapărare în fața ceea ce numește *un regim teocratic ostil și expansionist*⁴. Dimensiunea religioasă a acestui conflict, deși nu exclusivă, amplifică polarizarea regională și contribuie la blocarea unui dialog autentic și echilibrat, necesar unei conviețuiri pașnice. În acest cadru, instrumentalizarea convingerilor religioase devine un obstacol major în calea reconcilierii și vulnerabilizează ordinea etică a relațiilor internaționale.

Atât în Pakistan, cât și în relația Israel–Iran, constatăm că lipsa unor mecanisme de recunoaștere a libertății de conștiință conduce fie la radicalizare internă, fie la conflict deschis între state. Fără respectul pentru alteritate spirituală și fără garantarea neutralității statului față de convingeri religioase, pacea devine o simplă iluzie geopolitică, lipsită de fundament etic.

4. O etică a conștiinței pentru o pace durabilă

Pentru ca pacea să fie mai mult decât o simplă absență a războiului, ea trebuie întemeiată pe o cultură a respectului, a responsabilității și a dialogului între convingeri. Aceste valori⁵ se înscriu în ceea ce putem numi o etică a

1 Human Rights Watch, *Pakistan: Persistent Persecution of Shia Muslims*, 2025.

2 Religion Unplugged, *The Ongoing Violence Against Ahmadis in Pakistan*, 2025.

3 AP News, *Iran Strikes Back After Israeli Bombings*, June, 2025; Al Jazeera, *Timeline: 12 Days of Israel-Iran Escalation*, 2025.

4 Pew Research Centre, *Global Restrictions on Religion*, 2024.

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Moral Values and Human Values: Support for Sustainable

conștiinței, o orientare morală care depășește granițele juridicului și oferă un fundament durabil pentru coexistența pașnică în societăți pluraliste.

Această etică presupune nu doar recunoașterea autonomiei lăuntrice a fiecărei ființe umane, ci și interiorizarea responsabilității față de libertatea celuilalt, condiție indispensabilă pentru realizarea unei coexistențe pașnice și fidele demnității umane.

4.1. Dialogul între convingeri: antidotul radicalizării

Într-o lume marcată de crize identitare, naționalism religios și polarizare ideologică, promovarea unui dialog autentic între convingeri devine imperativă. Filosoful Paul Ricoeur argumenta că fără o etică a dialogului, conștiința riscă să devină surdă la alteritate, iar libertatea, un pretext pentru auto-închidere⁶, o formă de narcisism moral; în locul unui spațiu dedicat deschiderii morale și al întâlnirii interumane, conștiința devine o fortăreață a izolaționismului spiritual și ideologic. În schimb, o cultură care încurajează întâlnirea între diferențe, bazată pe respectul conștiinței celuilalt, poate transforma tensiunile potențiale în oportunități de reconciliere.

Proiecte precum *Interfaith Youth Core* în S.U.A. sau *Religions for Peace* la nivel global demonstrează că dialogul interreligios autentic, construit pe respectul conștiinței individuale, poate contribui la coeziunea comunităților, prevenind escaladarea conflictelor.

4.2. Educația pentru conștiință: bază a păcii interioare în dinamica socială

Pacea dinamică și echitabilă începe cu formarea unei conștiințe care este capabilă să discearnă, să respecte și să respingă violența sub toate formele ei. O asemenea conștiință nu este spontană ci se formează prin educație etică profundă, care depășește simpla acumulare de cunoștințe, vizând cultivarea spiritului critic, a empatiei active și a responsabilității morale față de ceilalți.

Documente precum Declarația U.N.E.S.C.O. privind o cultură a păcii (1999) subliniază importanța formării unei conștiințe etice universale, în care respectul pentru diversitate și drepturile omului este central⁷.

Societal Development”, In: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmnado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges*. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17;

6 Paul Ricoeur, *Soi-même comme un autre*, Seuil, 1990, pp. 196–198.

7 UNESCO, *Declarația privind o cultură a păcii*, 1999, art. 1–5.

Educația⁸ care promovează libertatea de conștiință devine astfel nu doar o strategie pedagogică, ci un act politic în serviciul păcii.

4.3. Solidaritatea conștiințelor: de inspirație rousseauiană spre un pact etic internațional al recunoașterii reciproce

În fața provocărilor contemporane, de la transformări de anvergură care au generat crize climatice, până la migrații forțate și polarizări ideologice profunde, devine tot mai clară necesitatea unei ordini etice internaționale întemeiată pe solidaritatea conștiințelor. Această solidaritate nu implică uniformizare, ci recunoașterea unei responsabilități reciproce între ființe autonome, capabile să coexiste în diversitate.

Hans Küng propunea ideea unui *etos mondial*, în care religiile și convingerile se regăsesc în jurul unor valori comune: respect pentru viață, justiție, adevăr și responsabilitate reciprocă⁹.

Într-o astfel de viziune, libertatea de conștiință devine puntea între diversitate și unitate, între particular și universal. Ea permite construirea unei păci care nu uniformizează, ci recunoaște și valorizează pluralismul.

Prin urmare, o pace autentică nu poate fi realizată fără o etică a conștiinței care să depășească simpla toleranță juridică. Doar prin cultivarea respectului activ față de convingerile celuilalt, în școală, în spațiul public și în politica internațională, putem spera la o ordine globală în care diferența nu mai este sursă de conflict, ci de bunăstare reciprocă.

În mod concret, modul în care libertatea de conștiință se manifestă în fața conflictelor de valori ireconciliabile devine un test esențial al unei ordini pașnice autentice. Pentru a înțelege funcția reglatorie a conștiinței în societățile pluraliste, este necesar să analizăm situații în care tensiunea dintre drepturile individuale și convingerile morale ajunge la apogeu. Un astfel de exemplu este dezbaterea privind fenomenul euthanasiei, care se află la intersecția sensibilă dintre libertatea de conștiință, demnitatea umană și reglementarea vieții și morții în spațiul public.

8 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, Princeton, NJ, United States of America, 2021, pp. 87-92. DOI: 10.5281/zenodo.5507021;

9 Hans Küng, *Toward a Global Ethic: An Initial Declaration*, Parliament of the World's Religions, 1993.

4.4. Controversa fenomenului de euthanasie, ca exemplu-limită al coexistenței convingerilor

Din perspectivă juridică, libertatea de conștiință nu rămâne un principiu abstract, ci devine un criteriu de echilibrare a normelor în fața conflictelor etice majore. Un domeniu de aplicare sensibil este cel al reglementării sfârșitului vieții, unde autonomia personală, convingerile religioase și politicile publice se află într-o tensiune profundă. În acest sens, dezbaterea asupra euthanasiei oferă un cadru elocvent pentru analiza rolului conștiinței ca factor de pace și recunoaștere într-o societate pluralistă. Structura sa controversată se găsește la intersecția a două drepturi fundamentale reglementate în dreptul internațional. Deși la prima vedere pare să vizeze doar dreptul la viață (art. 2 Conv.E.D.O.), discuția devine profund etică și inter-subiectivă atunci când intră în joc convingerile religioase, morale și profesionale reglementate de Art. 9 Conv.E.D.O. – Libertatea religioasă și de conștiință¹⁰.

Confruntarea dintre convingeri profunde în privința vieții și morții dezvăluie natura conflictuală, dar fertilă, a pluralismului moral. Acolo unde valorile nu pot fi armonizate prin simpla impunere a legii, libertatea de conștiință acționează ca o punte de coexistență. Studiul euthanasiei voluntare ca fenomen juridic și etic ilustrează acest echilibru fragil, în care respectul pentru alteritate devine condiția unei păci morale reale.

Așadar, ne aflăm pe un teren sensibil și revelator pentru înțelegerea libertății de conștiință ca pilon al păcii într-o societate democratică. Ceea ce unii consideră un *act de compasiune și demnitate*, alții interpretează ca o *violare a sacralității vieții*. Această inadvertență este un test major pentru coexistență pașnică: cum se poate gestiona un conflict de valori ireconciliabile fără a recurge la exclusiune sau constrângere?

Obiecția de conștiință: o garanție a păcii morale

Un prim răspuns vine din recunoașterea obiecției de conștiință. Profesioniștii din domeniul medical au dreptul, în multe state europene, să refuze participarea la euthanasie pe temeuri religioase sau morale. Acest drept derivă din art. 9 Conv.E.D.O., care protejează libertatea de a avea și manifesta o convingere¹¹.

10 Art. 2 și 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului; v. și Eva Brems (ed.), *Conflicts Between Fundamental Rights*, Intersentia, 2008, pp. 139–157.

11 CEDO, *Pretty v. United Kingdom*, hotărârea din 29 aprilie 2002; v. și *R.R. v. Poland*, hotărârea din 26 mai 2011.

Curtea de la Strasbourg a acceptat, în mod indirect, această dimensiune a libertății de conștiință, chiar dacă nu s-a pronunțat explicit asupra eutanasiei în sine ca drept¹².

În cauza *Bayatyan v. Armenia* (2011), Curtea a recunoscut dreptul unui obiector religios de a refuza serviciul militar, ceea ce deschide drumul analogiilor în cazuri medicale sensibile¹³.

Astfel, obiecția de conștiință este un mecanism de evitare a conflictului moral direct, oferind o alternativă non-violentă la supunerea forțată a convingerilor personale în fața politicilor majoritare¹⁴.

Eutanasia voluntară și convingerile religioase ale pacientului

În egală măsură, libertatea de conștiință este invocată și de pacienți sau de familiile acestora. Refuzul de a accepta suferința inutilă, văzută dintr-o perspectivă existențială sau spirituală, poate deveni un act de convingere profundă, nu doar de autonomie rațională. În unele tradiții, precum budismul *zen* sau anumite curente umaniste pro eutanasiie, sfârșitul vieții controlat este văzut ca o afirmare a libertății spirituale¹⁵.

În opoziție, religiile abrahamice văd în actul eutanasiei un păcat de gravitate colosală¹⁶. Tocmai această coexistență de perspective ireconciliabile impune statului să nu legifereze într-un mod care anulează complet dreptul unei convingeri în favoarea alteia.

Pacea echitabilă ca echilibru între protecție și recunoaștere

O societate pașnică nu este cea care impune o morală univocă asupra vieții și morții, ci cea care creează cadre de reglementare ce permit alegerea morală individuală, în limitele respectului față de drepturile celorlalți.

În acest sens, pacea dinamică și echitabilă se construiește prin echilibru, nu prin omogenizare: *i*) echilibru între dreptul de a trăi și dreptul de a

12 CEDO nu recunoaște în mod explicit un *drept la eutanasiie*, dar lasă statelor o marjă largă de apreciere în reglementarea acesteia: *Pretty v. UK*, 2002.

13 CEDO *Bayatyan v. Armenia*, 23459/03, hotărâre Marea Cameră, 7 iulie 2011. Curtea a recunoscut că art. 9 protejează și refuzul religios de a îndeplini obligații legale cu caracter profund moral.

14 W. Cole Durham & Brett Scharffs, *Law and Religion: National, International, and Comparative Perspectives*, Aspen Publishers, 2019, pp. 347–352.

15 Damien Keown, *Buddhism and Bioethics*, Palgrave Macmillan, 2001, pp. 81–90.

16 Vatican, *Declaration on Euthanasia* („Iura et Bona”), Congregation for the Doctrine of the Faith, 1980; v. și Chief Rabbi Jonathan Sacks, *The Dignity of Difference*, Continuum, 2002.

muri cu demnitate, *ii*) între respectul față de viața altora și autonomia proprie, *iii*) între libertatea de conștiință și responsabilitatea publică a statului¹⁷.

Așadar, exemplul euthanasiei dobândește statut de simbol etic, ilustrând modul în care libertatea de conștiință poate funcționa ca mecanism pașnic de reglementare, evitând violența normativă și stimulând coexistența prin recunoaștere, nu prin dominație morală sau coerciție ideologică.

5. Concluzie

Libertatea de conștiință nu este doar un reper al demnității individuale, ci un pilon al ordinii pașnice într-o lume pluralistă și fragilă. Ea oferă un spațiu inviolabil de discernământ moral, în care ființa umană își afirmă autonomia în fața presiunilor colective, ideologice sau normative. În acest sens, respectul pentru conștiință nu este doar o exigență a drepturilor omului, ci o condiție de posibilitate a conviețuirii pașnice într-o societate marcată de diversitate.

Prin dimensiunea sa profund relațională, libertatea de conștiință invită la recunoașterea alterității și la responsabilitate față de libertatea celui alt.¹⁸ Ea se situează la intersecția dintre drept și etică, între ordinea juridică pozitivă și exigențele unei culturi a respectului reciproc. În acest echilibru, pacea nu este definită prin absența conflictului, ci prin capacitatea de a gestiona diferența fără a distruge conștiința.

Lucrarea de față arată că adevărata pace nu poate fi impusă, ci trebuie construită prin recunoaștere, dialog și echilibru. Fenomene precum eutanasia – în care se intersectează convingeri ireconciliabile despre viață, demnitate și suferință – evidențiază cât de vitală este libertatea conștiinței ca mecanism de reglementare pașnică.

Într-un secol al fragmentării, al tensiunilor religioase și morale, libertatea de conștiință devine un etalon al civilizației, măsura prin care putem evalua nu doar calitatea democrației, ci și profunzimea păcii pe care o construim. Ea nu garantează armonia, dar oferă cadrele etice pentru ca diferența să nu degenereze în ură.

17 András Sajó & Renáta Uitz, *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism*, Oxford University Press, 2017, pp. 238–241.

18 Ioan-Gheorghe Rotaru, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874.

În cele din urmă, o pace vie și echitabilă nu este posibilă fără solidaritatea conștiințelor, o legătură morală între ființe libere, capabile să se respecte în divergență și să conviețuiască fără a se anula reciproc. Aceasta este miza profundă a libertății de conștiință: nu doar un drept, ci o vocație a păcii în spiritul umanității.

Bibliografie:

Surse doctrinare generale:

- ✦ BIELEFELDT, Heiner, *Freedom of Religion or Belief: Thematic Reports of the UN Special Rapporteur 2010–2016*, Routledge, 2017;
- ✦ BREMS, Eva (ed.), *Conflicts Between Fundamental Rights*, Intersentia, 2008;
- ✦ DURHAM, W. Cole, & SCHARFFS, Brett, *Law and Religion: National, International, and Comparative Perspectives*, Aspen Publishers, 2019;
- ✦ EVANS, Carolyn, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, New York, 2001;
- ✦ FERRARI, Silvio, *Law and Religion*, Oxford University Press, 2017;
- ✦ GALTUNG, Johan, *Violence, Peace, and Peace Research*, Journal of Peace Research, Sage Publication Ltd., Oslo, vol. 6, nr. 3, 1969;
- ✦ GALTUNG, Johan, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, Sage Publications, 1996;
- ✦ GALTUNG, Johan, „Violence, Peace, and Peace Research”, *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3 (1969);
- ✦ HUNTER, James Davison, *Culture Wars: The Struggle to Define America*, Basic Books, 1991;
- ✦ KANT, Immanuel, *Metafizica moravurilor*, traducere de Nicolae Bagdasar, București: Editura Științifică, 1992;
- ✦ KANT, Immanuel, *Critica rațiunii practice*, trad. rom., Humanitas, 2008;
- ✦ KEOWN, Damien, *Buddhism and Bioethics*, Palgrave Macmillan, 2001;
- ✦ KUNG, Hans, *Toward a Global Ethic: An Initial Declaration*, Parliament of the World's Religions, 1993;
- ✦ LEDERACH, John Paul, *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*, Oxford University Press, New York, 2005;
- ✦ MACINTYRE, Alasdair, *After Virtue*, University of Notre Dame Press, 2007, pp. 1–20; Charles Taylor, *A Secular Age*, Belknap Press, 2007;

- ✦ NUSSBAUM, Martha, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge University Press, 2000;
- ✦ NUSSBAUM, Martha *Liberty of Conscience: In Defense of America's Tradition of Religious Equality*, Basic Books, 2008;
- ✦ RICOUER, Paul, *Soi-même comme un autre*, Seuil, 1990 ;
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874;
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Current Values of Education and Culture", In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021;
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development", In Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17 ;
- ✦ SAJO, András & UITZ, Renáta, *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism*, Oxford University Press, 2017;
- ✦ SAJO, András, *Freedom of Thought, Conscience and Religion*, in R. Wolfrum (ed.), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, New York, 2012;
- ✦ SEN, Amartya, *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*, W.W. Norton, 2006;
- ✦ SHAKMAN HURD, Elizabeth, *Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion*, Princeton University Press, 2015.

Documente internaționale

- ✦ Amnesty International, *Iran: Human Rights Violations Against Bahá'ís*, Report 2022; Human Rights Watch, *Break Their Lineage, Break Their Roots* (2021) – despre represiunile din Xinjiang;
- ✦ AP News, *Iran Strikes Back After Israeli Bombings*, iunie 2025; Al Jazeera, *Timeline: 12 Days of Israel-Iran Escalation*, 2025;
- ✦ Human Rights Watch, *Pakistan: Persistent Persecution of Shia Muslims*, 2025;

- ✦ Pew Research Center, *Global Restrictions on Religion*, 2023; United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), *Annual Report 2024*, Washington, D.C.;
- ✦ Religion Unplugged, *The Ongoing Violence Against Ahmadis in Pakistan*, 2025;
- ✦ Vatican, *Declaration on Euthanasia („Iura et Bona”)*, Congregation for the Doctrine of the Faith, 1980; v. și Chief Rabbi Jonathan Sacks, *The Dignity of Difference*, Continuum, 2002;
- ✦ O.N.U., *International Covenant on Civil and Political Rights*, adoptat prin Rezoluția 2200A (XXI), 16 decembrie 1966, art. 18;
- ✦ O.N.U., *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, 25 noiembrie 1981, A/RES/36/55.
- ✦ UNESCO, *Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace*, 1999, art. 1;
- ✦ UNESCO, *Declarația privind o cultură a păcii*, 1999, art. 1–5;
- ✦ Conv.E.D.O. – art. 2, Dreptul la viață, - art. 9, Libertatea de conștiință, de gândire și de religie.

Jurisprudență CEDO

- ✦ CEDO *Bayatyan v. Armenia*, hotărârea din 7 iulie 2011;
- ✦ CEDO, *Folgerø and Others v. Norway*, hotărârea din 29 iunie 2007;
- ✦ CEDO, *Kokkinakis c. Grecia*, hotărârea din 25 mai 1993, §31;
- ✦ CEDO, *Pretty v. United Kingdom*, hotărârea din 29 aprilie 2002;
- ✦ CEDO, *R.R. v. Poland*, hotărârea din 26 mai 2011;